

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913049>
УДК 615.851.83

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

А.Н. Матвиенко,
студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика»
Г.А. Яковлев,
доц. кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности
Т.А. Ширшова,
ст. преп. кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности,
РГГМУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассказано о необходимости лечебных физических упражнений. В статье рассматриваются упражнения, которые направлены на лечение, профилактику и реабилитацию заболеваний. Лечебная физкультура – это совокупность метода и техники, используемая для укрепления и поддержания физического здоровья и состояния организма в целом. Она является неотъемлемой частью системы лечебно-оздоровительного процесса. Используется для профилактики и комплексного лечения широкого спектра заболеваний и состояний.

Ключевые слова: лечебная физкультура, упражнения, ЛФК, гимнастика, физкультура

PHYSIOTHERAPY

A.N. Matvienko,
2nd year student, direction “Applied Informatics”
G.A. Yakovlev,
Assoc. Department of Physical Culture and Life Safety
T.A. Shirshova,
Art. Rev. Department of Physical Culture and Life Safety,

RGGMU,
Saint Petersburg

Annotation: The article talks about the need for therapeutic physical exercises. The article discusses exercises that are aimed at the treatment, prevention and rehabilitation of diseases. Therapeutic exercise is a set of methods and techniques used to strengthen and maintain physical health and the condition of the body as a whole. It is an integral part of the treatment and health process system. Used for the prevention and complex treatment of a wide range of diseases and conditions.

Keywords: physical therapy, exercises, exercise therapy, gymnastics, physical education

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это лечебно-профилактический подход, использующий потенциал физиокультуры для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и профилактики осложнений заболеваний. На всех этапах реабилитации ЛФК помогает предотвратить осложнения, вызванные длительным отдыхом, устранить анатомические и двигательные нарушения, поддержать, восстановить или создать новые условия, а также позитивно адаптировать организм пациента к физической нагрузке.

Средства целебной физиологической культуры.

В лечебной физиологической культуре соответствующие методы используются в первую очередь для профилактики или лечения заболеваний и травм:

- физические упражнения;
- лечебный массаж;
- двигательный режим;
- механотерапия;
- трудотерапии.

ЛФК можно заниматься и вне стен больницы или поликлиники, но делать это нужно очень осторожно, не превышая допустимую нагрузку, четко следуя советам и рекомендациям своего врача, а главное, ЛФК не стоит превращать в спорт, перегружая себя.

Если цель физиологической культуры – воспитание здоровых людей, то цель спорта – достижение результатов. Например, ЛФК

выполняет воспитательную функцию. Воспитывает чуткое отношение к физическим упражнениям, развивает гигиенические знания и укрепляет организм. Поэтому физиотерапия тесно связана с педагогикой и гигиеной. При поддержке лечебной физкультуры развивается выносливость, сила и координация движений. ЛФК считается необходимой во всех областях медицинской практики, особенно в травматологии, ортопедической хирургии и неврологии [1].

С годами лечебная физкультура совершенствовалась, появлялись новые формы и подбирались более эффективные упражнения для конкретных случаев.

Утренняя гимнастика.

К утренней зарядке следует привыкнуть всем, кто хочет сделать свое тело более здоровым и энергичным, а также тем, кто нуждается в лечении или реабилитации. Доказано, что утренняя разминка оздоравливает организм и заряжает энергией на весь день. Утренняя гимнастика имеет очень мало противопоказаний, так как это минимальная физическая нагрузка, необходимая каждому. Среди преимуществ утренней гимнастики – ускорение обмена веществ, положительное влияние на кровеносную систему, укрепление мышц, улучшение координации, а также положительное влияние на фигуру и вес. Многие люди могут предпочесть для утренней зарядки только упражнения ЛФК. Однако в период восстановления после операции, во время реабилитации после лечения или при наличии серьезных хронических заболеваний следует сделать перерыв в тренировках или проконсультироваться с врачом о противопоказаниях.

Лечебная гимнастика.

Лечебная гимнастика основана, прежде всего, на правильном дыхании, которое необходимо для того, чтобы занятия лечебной физкультурой оказали желаемое воздействие на организм. Это воздействие может быть общеукрепляющим, а может быть направлено на решение конкретной проблемы, например, восстановление полной функциональности отдельных систем опорно-двигательного аппарата или внутренних органов. Лечебная гимнастика может проходить в форме: индивидуальных, самостоятельных и групповых занятий. Каждое лечебное упражнение можно разделить на вводную, основную и заключительную часть. Вводная часть (разминка) подготавливает организм к дальнейшим нагрузкам и включает базовые упражнения.

Основная часть занимает большую часть времени, и ее состав зависит от цели ЛФК. В заключительную часть входят упражнения, менее физически утомляющие, чем упражнения основной части, расслабляющие тело и восстанавливающие дыхание.

Дозированная ходьба.

Дозированная ходьба считается более естественным для организма человека видом ЛФК. Её широко используют на этапе реабилитации после различных заболеваний, травм и операций. Цель ходьбы – оптимизация обмена веществ, улучшение функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, положительное влияние на нервную систему. Дозированная ходьба выполняется на ровной поверхности, а продолжительность и скорость ходьбы постепенно увеличиваются в зависимости от состояния пациента. Скорость ходьбы может быть очень медленной (не более 3 км/ч), медленной (не более 3,5 км/ч), умеренной (не более 5,6 км/ч), быстрой (не более 6,5 км/ч) или очень быстрой (более 6,5 км/ч). Если больной хорошо переносит повышенную нагрузку, в дальнейшем к ходьбе можно добавлять и другие упражнения. Однако делать это рекомендуется только по назначению врача, поскольку увеличение нагрузки может оказать негативное влияние на пациента. Действительно, такой успех может создать иллюзию быстрого выздоровления, но системы организма могут быть не готовы выдержать интенсивную физическую нагрузку, а слишком напряженные упражнения только ухудшат восстановление организма.

Лечебное плавание.

Лечебное плавание – вид лечебной физкультуры, рекомендуемый как средство стабилизации, профилактики и реабилитации при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата и невро-психических расстройствах. Различные стили плавания имеют свои показания и противопоказания, которые также следует учитывать под руководством специалиста. Например, брасс рекомендуется при сколиозе, но противопоказан пациентам с грыжами межпозвоночных дисков. Тип, частота и продолжительность тренировок по плаванию должны подбираться индивидуально в зависимости от состояния пациента. Некоторые взрослые вообще не умеют плавать. Во время курса у вас будет доступ к различному оборудованию, включая ласты и доски для плавания. Как и в случае с лечебной гимнастикой, уроки плавания

могут быть индивидуальными, групповыми или самостоятельными. При этом групповые занятия обычно проводятся в небольших группах не более семи человек. Лечение плаванием можно сочетать с другими упражнениями.

Гидрокинезотерапия.

Гидрокинезотерапия – это сочетание лечебной гимнастики и силовых тренировок. Особенности этого вида лечебной гимнастики таковы: большинство движений можно легко выполнять во время занятий в воде. Это очень важно для пациентов с заболеваниями или нарушениями опорно-двигательного аппарата. Теплая вода в бассейне, где проходят занятия, благотворно влияет на мышцы и предотвращает их чрезмерное напряжение. Для многих людей мышечная скованность и боль, которые являются основными препятствиями для занятий спортом, частично исчезают в воде. В воде давление стимулирует кровообращение, положительно влияя на обмен веществ, работу кровеносной системы и снабжение тканей организма кислородом. Гидрокинезотерапия состоит из разминочных упражнений (основная часть тренировки) и упражнений на расслабление (последняя часть тренировки). Сами физиотерапевтические упражнения и продолжительность сеанса зависят от состояния пациента и подбираются индивидуально [2].

Упражнения – самое удобное и эффективное лекарство. Еще древние люди понимали, что для расходования энергии необходимо быть активным.

Лечебная физкультура улучшает работу пораженных органов и оказывает множество физиологических эффектов. Она стимулирует кровообращение, дыхание и обмен веществ, улучшает состояние нейроэндокринной системы. Важно уделять внимание здоровью, правильно организовывать досуг и использовать его для укрепления здоровья. Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия позволяют укрепить здоровье, повысить физическую работоспособность и предотвратить заболевания. Делятся на две группы:

1. **Активный отдых.** Включает в себя короткие периоды специально подобранных упражнений для восстановления работоспособности.

2. **Физическая подготовка.** Это специально организованная система мышечной активности, направленная на достижение

соответствующего уровня физической подготовки. Цель таких тренировок – укрепление здоровья.

Для достижения максимального укрепления здоровья важно иметь разумный баланс направленности, силы и мощности при выполнении упражнений. Важнейшим условием рационального распределения нагрузок на организм во время тренировок является оценка функциональных возможностей и физических способностей организма.

Список литературы

[1] «Общие основы физической культуры». / В.Н. Мошков – М.: Медицина, 1993. 118-123 с.

[2] «Самоконтроль при занятиях физической культуры». / В.И. Дубровский, П.И. Готовцев – М.: Физкультура и спорт. 1984. 22-24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] “General fundamentals of physical culture.” / V.N. Moshkov – M.: Medicine, 1993. 118-123 p.

[2] “Self-control during physical education classes.” / IN AND. Dubrovsky, P.I. Gotovtsev – M.: Physical education and sports. 1984. 22-24 p.

© А.Н. Матвиенко, 2023

Поступила в редакцию 02.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Матвиенко А.Н. Лечебная физкультура // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 87-92. URL: <https://ip-journal.ru/>